

**МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБЫ
TRIPLOPHYSА STRAUCHII ОБИТАЕМАЯ В ВОДОЕМЕ
«ИСФАЙРАМСОЙ»**

Гафурова С.О.

Ассистент Центрально-Азиатского медицинского университета,
Международный медицинский университет
г. Фергана.

Козимова Р.У.

Ассистент Международного медицинского университета
«Центрально-Азиатский медицинский университет»
г. Фергана.

Анотация. В статье представлена история изучения ихтиофауны «Исфайрамсой» в Ферганской долине и результаты исследований морфологических, морфо-метрических, и некоторых биологических особенностей обнаруженных там пятнистый губач (*Triplophysa trauchii*).

Ключевые слова. Морфологические, морфометрические, меристические, биологические, ихтиофауна.

Сырдарья, берущая начало в Ферганской долине, образуется в результате слияния рек Норин и Карадарья. С северных склонов Олойского хребта, впадающих в бассейн верхней Сырдарьи, стекает ряд рек и ручьев (Аксув, Ходжабакиргон, Исфара, Сох, Шахимардон, Исфайрамсой, Аравонсой, Акбора). Исфайрамсой образован слиянием рек Тегирмач и Сурметан на территории Кыргызстана, питающихся ледяным и снеговым питанием на высоте 4000 м Олойского хребта.

Первые научные исследования ихтиофауны бассейна Сырдарьи относятся к XIX веку. Первые исследования ихтиофауны, обитающей в верховьях Сырдарьи, были проведены Н. А. Северовым и А. А. Кушакевичем в 1868-1870 гг.,

дальнейшие исследования - Л. С. Бергом (1948-1949); Г. В. Никольский (1933, 1940); Ф. А. Турдаков (1952, 1963); В.А. Максунув (1968); Г.К Камилув (1964, 1965); Его осуществили М. Мухаммадиев (1972, 1985) и другие.

Подробные сведения об ихтиофауне Исфайрамсой мы можем увидеть в работах М. Мухаммедиева (1985). По результатам исследований, проведенных исследователем, в этой реке водятся амурский карась (*Pseudorasbora parva*), туркестанская песчанка (*Gobio lepidolaemus*), туркестанский усач (*Luciobarbus capito*), черная рыба (*Schizothorax eurystomus*), полосатый лещ (*Alburnus taeniatus*), пятнистый губач (*Triplophysa strauchii*), гамбузия (*Gambusia holbrooki*) [4]. Со времени изучения ихтиофауны Исфайрамсой прошло около 40 лет, и за это время резко изменился гидрологический режим реки и состав ихтиофауны. Исходя из этого, изучение ихтиофауны Исфайрамсой становится актуальным.

Одним из наиболее распространенных видов рыб в горных реках типа Исфайрамсой является пятнистый губач (*triplophysa strauchii*), принадлежащая к роду *Triplophysa*. *Triplophysa strauchii* относится к семейству *Nemacheilidae*. Сегодня эта рыба встречается в нескольких реках Казахстана, Китая, Киргизии, Узбекистана и встречаются в их притоках. [3] [6].

Длина *T. strauchi* достигает 21 см [2]. Общая длина тела *T. strauchii*, пойманного в Исфайрамсое, колеблется от 102 до 139 мм, в среднем 116,9 мм; Масса тела колебалась от 9 г до 21 г, в среднем составила 13 г. Брюшные плавники *T. strauchii* доходят до анального отверстия. На плечевых и хвостовых плавниках имеются ряды небольших темных пятен. Спинной плавник состоит из (D) - III 8, Анальный плавник (A) - III 5, Грудной плавник (P) - I 12, Брюшной плавник (V) - I 8 и Хвостовой плавник (C) - II 11 лучей. Высота спинного плавника короче высоты тела, измеряемой от основания спинного плавника, грудные плавники длиннее брюшных. Голова средней равно 17,6 % длины тела. Ширина головы (59,4) почти равна высоте затылка (55,6), а ее длина превышает половину длины (20,6). Глаза относительно большие, межглазничное расстояние короче заглазничного на 45 (47.2-44). Преддорсальная длина от общей длины

тела составляет 43,7(42,4-45,4) % , преанальная длина 59,2 (57,6-59,7) %, голова 17,6(15,7-19.1) %. Ширина головы превышает половину длины головы (табл. 1).

1- стол. Морфометрические параметры черной рыбы (*Triplophysa trauchii*), пойманной в Исфайрамсое.

	мин	Макс	средний
% показателей по отношению к длине головы			
Длина головы (мм)	50	63,3	55,65833
Измеряется от затылка высота (HDN)	40	52	46,51667
Измеряется от области глаз головы высота (HDE)	55,5	63,1	59 475
Максимальная ширина головы (HW)	41,6	48	44,85833
Длина морды (SNL)	12	16,6	14 375
Диаметр глазка (ED)	25	36,3	29.43333
Межокулярное расстояние (IOW)	41,3	47,6	45.03333
Посторбитальная длина (POL)	50	63,3	55,65833
% стандартная длина			
Стандартная длина мм	102	139	116,9
Длина головы (HM)	15,7	19.1	17,6
Максимальная высота тела (БДМ)	12.2	15,4	13,6
Максимальная ширина тела (BWM)	9,6	14.1	11,8
Предорсальная длина (PRD)	40,8	46	43,7
Постдорсальная длина (PSD)	26,6	33,8	30,1
Предгазовая длина (ПРП)	39,8	47,2	44
Преанальная длина (PRA)	57,1	62,7	59,2
Длина спинного плавника	14	17.2	15.3
Длина спинного плавника у основания	7,8	10	8,7

крыла				
Длина анального плавника	8,6	12,5	11,6	
Длина грудного плавника	13.2	15.2	14.2	
Длина брюшного плавника	11.2	13,7	12,6	
Длина хвостового плавника	15.1	17,6	15,9	
Между грудными и брюшными плавниками расстояние	25,9	31,1	27,8	
Между брюшным и анальным плавниками расстояние	14,9	17.1	15,8	

Изучены морфология, морфометрические размеры строения тела и некоторые биологические особенности пятнистый губач (*Triplophysa strauchii*), пойманных в Исфайрамсое, протекающем по Ферганской долине.

Рекомендации

1. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Часть II. Москва, Ленинград, - 1949. С. 467-926.
2. Фрэзе, Райнер и Поли, Дэниел, ред. (2019). Виды шизоторакса в FishBase. Версия за май 2019 года.
3. Мирабдуллаев И.М., Мирзаев У.Т. Кузметов А.Р., Кимсанов З.О. Определитель рыб Узбекистана и соседних регионов. Ташкент: Издательство «Саностандарт», 2011 – 108 с.
4. Мухамедиев М.А. Риби Каркидонского водопровода. Аннотация дис. нет соискания кан. биол. наука Л. 1985.
5. Коад, ВВ; и НКд Вилле (2004). К систематике и распространению снежной форели *Schizothorax pelzami* Kessler, 1870 в Иране (*Actinopterygii*: *Cyprinidae*). Зоология на Ближнем Востоке 32 (1): 57-62.

6. Ян, Дж.; Дж. И. Янг; и ХУ Чен (2012). Повторное изучение молекулярной филогении и биогеографии рода *Schizothorax* (Teleostei: Serranidae) посредством расширенного отбора проб с упором на виды на плато Юньнань-Гуйчжоу, Китай. Журнал зоологической систематики и эволюционных исследований 50 (3).